

İxtisasın şifri: 050211

İxtisasın adı: Psixologiya

BAKALAVRİAT SƏVİYYƏSİ ÜÇÜN

İDMANIN PSIXOLOJİ ASPEKTLƏRİ
(Seçmə fənn)

fənninin

PROQRAMI

Fənnin kodu: ATMF-B10

*Bakı Qızlar Universitetinin Elmi
Şurasının 16 noyabr 2023-cü il
tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.*

Proqramın müəllifi:

*Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent* **M.S.ƏLİYEV**

Elmi redaktoru:

*Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent* **N.T.Rzayeva**

Rəyçilər:

*Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent* **U.M.QƏZVİNİ**
*Psixologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
dosent* **M.C.İsmayılova**

Tədris fənninin proqramının vərəqəsi

I. Kompetensiyalar

1.1. *Fənnin tədrisi prosesində tələbə aşağıdakı ümumi kompetensiyalara yiyələnəlidir:*

- Şəxsiyyətin istər özünə, istərsə də başqasının həyatına qayğı və diqqətlə yanaşmağıtərbiyə etmək;
- Yeni şəraitə uyğunlaşmaq, təşəbbüs irəli sürmək qabiliyyətinə və uğur qazanmaq iradəsinə;
- Məsələlərin həlli üçün əlavə məlumat resurslarını müəyyən etmək və seçə bilmək qabiliyyətinə;
- Peşəkar məqsədlər üçün müvafiq məlumatı təhlil etmək, ümumiləşdirmək və tətbiq etmək bacarıqlarına;
- Peşəkar fəaliyyətini planlaşdırmaq və təşkil etmək, gələcək təhsilini, mövcud bacarıqlarını təkmilləşdirilmək, vaxtı idarə etmək və tapşırıqları vaxtında tamamlamaq qabiliyyətinə;
- Fəaliyyətində sosial məsuliyyətə, eləcə də etik yanaşmaya, həmçinin keyfiyyətə üstünlük vermək bacarığına;
- Bilik və bacarıqlarını inkişaf etdirmək məqsədilə vəziyyəti və özünü yenidən qiymətləndirmək və özünütənqid bacarığına.

1.2. *Fənnin tədrisi prosesində tələbə aşağıdakı ixtisas kompetensiyalarına yiyələnəlidir:*

- Psixologiya sahəsində əsas konsepsiyalar, prinsiplər və önəmli olan mövzuları dərinləndirən mənimsəmək;(PK-1)
- Davranışı izah etmək və proqnozlaşdırmaq məqsədi ilə müvafiq nəzəriyyələrdən istifadə edərək onları qiymətləndirmə, üstün və çatışmayan cəhətləri müəyyən etmə bacarığına sahib olmaq; (PK-2)
- Müxtəlif bacarıqlara malik olan, müxtəlif mənşə və mədəni perspektivlərdən olan insanlarla həssas ünsiyyət qurmaq; (PK-39)
- Potensial iş yerində yaranacaq mümkün problemlərin həllinin tapılmasına səmərəli şəkildə yardım etmək məqsədi ilə problem həll etmə və psixoloji tədqiqat üsullarını təhlil etmək; (PK-41)
- Psixologiya sahəsində olan etik prinsipləri qeyri-psixologiya sahələrində tətbiq etmək; (PK-43)
- Öz düşüncə prosesinə diqqət yetirərək onun keyfiyyətinə nəzarət etmək (metakognitiv strategiyalardan istifadə edərək uyğunlaşmalar etmək); (PK-44)
- Psixologiya sahəsində işə götürənlərin gözləntilərinə cavab verən bacarıqlara yiyələnəmək(PK-45)
- Vaxtın effektiv idarə edilməsini, stres menecmentini, kreativ, tənqidi və analitik düşüncə formalarını bilmək, problem həll etmə və

qərarvermə texnikalarına, natiqlik bacarıqlarına sahib olmaq, eləcə də komanda işinin qurulmasını bilmək və liderlik prinsiplərinə yiyələnmək; (PK-47)

II. Fənnin hədəfi

- tələbələrə idmanda təsirli olan mühüm psixoloji faktorları mənimsətmək;
- tələbələrə idmanın psixoloji aspektlərinin ümumi psixoloji qanunauyğunluqlarını izah edə bilmək məqsədi ilə anlayışlar dəsti təqdim etmək;
- tələbələrə idmançı şəxsiyyətinin öyrənilməsi üsullarını və idmançıların fərdi öyrənilməsi prinsiplərini aşılamaq;
- tələbələrə aqressivliyin ölçülməsi və onun səviyyələri haqqında məlumat vermək, həyəcanlılığın aradan qaldırılması yollarını göstərmək;
- tələbələrə idman etikasını aşılamaq;
- yarışöncəsi və yarış zamanı ünsiyyətin xüsusiyyətləri haqqında məlumat vermək, bu sahədə bacarıq və vərdislər formalaşdırmaq;
- tələbələrdə idman komandalarının sosial inkişaf səviyyələri tanış etmək;
- liderlik və onun idman komandasının fəaliyyətinin uğuruna təsiri haqqında tələbələrdə təsəvvür formalaşdırmaq;
- tələbələrə klub və yığma komandalarının komplektləşdirilməsinin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri haqqında məlumat vermək;
- tələbələrdə psixoloji iqlim haqqında anlayış formalaşdırmaq və onun optimallaşdırılması yollarını göstərmək;
- qrup differensiasiyası, qrup həmrəyliyi və qrup uyuşması haqqında anlayışlarla tələbələri silahlandırmaq;
- idman karyerası haqqında tələbələrə hərtərəfli biliklər aşılamaq.

III. Fənnin məqsədi

Mühazirənin məqsədi tələbələrə proqrama müvafiq psixoloji bilikləri verməkdir. Seminar məşğələlərin məqsədi mühazirələrdə alınmış biliklərin möhkəmləndirilməsi və dərinləşdirilməsidir. Tələbələrdə idmanın psixoloji aspektlərinin nəzəriyyəyə əsaslanan praktik yönlerini tətbiq etmək vərdislərinin formalaşdırılmasının onların gələcək fəaliyyətinə əhəmiyyətli dərəcədə müsbət təsir göstərəcəyi danılmaz faktdır. Eyni zamanda tələbələr öyrənilən yeni materialı şərh etməyi, müxtəlif fikirlər ətrafında diskussiya etməyi öyrənirlər.

Praktik məşğələlər idmanın psixoloji aspektlərinin dərinədən mənimsənilməsinə yönəlib. Praktiki məşğələlərin vacib əlavəsi tələbələrin sərbəst işləridir. Sərbəst işlərin yerinə yetirilməsi aşağıdakıları nəzərdə

tutur: məsləhət görülmüş ədəbiyyatların öyrənilməsi, bunun əsasında psixoloji məlumatların tərtib edilməsi, fundamental işlərin tədqiqi, ədəbiyyat mənbələrinin şərh və qeydə alınması; referat, məruzə işləri üçün mövzu seçimi; təqdimatların hazırlanması və keçirilməsi, testlərlə, sorğularla, anketlərlə iş; lüğət minimumunun mənimsənilməsi; imtahana hazırlıq.

“İdmanın psixoloji aspektləri” (Seçmə fənn) kursu üzrə tələbələrin müvəffəqiyyətini hesaba almaq məqsədilə attestasiya keçirilir (kollokviumlar).

Tələbələrin müstəqil işi ev tapşırıqlarının yerinə yetirilməsi (məsləhət görülmüş ədəbiyyatlarının öyrənilməsi, bunun əsasında psixoloji məlumatların tərtib edilməsi və s.) nəzərdə tutulur.

“İdmanın psixoloji aspektləri” (Seçmə fənn) kursu üzrə tələbələrin müvəffəqiyyətini hesaba almaq məqsədilə yalnız imtahan keçirilir.

IV. Fənn üzrə təlim nəticələri

FTN1.Şəxsiyyət və onun məşqetmə prosesində formalaşması xüsusiyyətlərini və mexanizmləri haqda təsəvvürə malik olur;

FTN2.İdmanda ünsiyyəti sosial-psixoloji hadisə kimi təhlil edə bilir;

FTN3.İdman komandalarının kiçik qruplar və kollektivlər kimi formalaşma və inkişaf mərhələlərini izah edə bilir;

FTN4.Liderlik və onun idman komandasının fəaliyyətinin uğuruna təsirini şərh edə bilir;

FTN5.Psixoloji iqlim, komandanın həmrəyliyi və idman fəaliyyətinin uğuru haqda əlaqəli təhlil apara bilir;

FTN6.İdman karyerasının psixologiyası haqda təsəvvürə malik olur, azarkeşlər və fənatların sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini təhlil edə bilir.

V. Proqramın təlim nəticələri ilə fənnin təlim nəticələri arasında əlaqə

“Psixologiya” ixtisasının təhsil proqramında tədris olunan fənlər vasitəsi ilə tələbə:

PTN1.Şəxsiyyət və onun məşqetmə prosesində formalaşması xüsusiyyətlərini və mexanizmləri haqda təsəvvürlərlə şəxsiyyətin ümumpsixoloji konsepsiyası arasındakı əlaqəni izah edə bilir, şəxsiyyət nəzəriyyələri kontekstində təhlil aparır;

PTN2.İdmanda ünsiyyəti ünsiyyətin ümumpsixoloji konsepsiyası baxımından təhlil edə bilir, idmançılar arasında qarşılıqlı anlama mexanizmlərini izah edir;

PTN3.İdman komandalarının kiçik qruplar və kollektivlər kimi formalaşma və inkişaf mərhələlərini qrupların tədqiqi istiqamətləri üzrə formulə edilmiş nəzəri və praktik müddəalara əsasən izah edə bilir;

PTN4.Liderlik və onun idman komandasının fəaliyyətinin uğuruna təsirini liderlik nəzəriyyələrinin müddəalarını rəhbər tutaraq şərh edə bilir;

PTN5.Qrupda sosial-psixoloji atmosferin formalaşdırılmasının xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla, psixoloji iqlim, komandanın həmrəyliyi və idman fəaliyyətinin uğuru haqda əlaqəli təhlil apara bilir;

PTN6.Karyera anlayışı çərçivəsində idman karyerasının psixologiyası haqda təsəvvürə malik olur, azarkeşlər və fənlərin sosial-psixoloji xüsusiyyətlərini təhlil edə bilir.

VI. Qiymətləndirmə metodları

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 11.09.2008-ci il tarixli 1060 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Kredit sistemi ilə təhsil alan tələbələrin biliyinin qiymətləndirilməsi haqqında Əsasnaməsinin” tələbləri əsas götürülərək.

Balların maksimum miqdarı – 100 bal.

• *Semestr ərzində toplanan maksimum bal – maksimum 50 bal.*

Dərsə davamiyyətə görə	10 bal
Tələbələrin sərbəst işinə (referat, prezentasiya, tədqiqat işi və s.) görə Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır!	10 bal
Seminar (məşğələ) nəticələrinə görə. Kollokvium (3 dəfə, hər 5 həftədən bir yazılı keçirilir. 5-ci həftə də daxil olmaqla keçirilmiş materialları əhatə edir)	30 bal

• *Semestr imtahanı nəticəsinə görə - maksimum 50 bal*

Hər biletə – 5 sual, hər suala – 10 bal verilir.

Qeyd: *Tələbənin imtahandan topladığı balın miqdarı 17-dən az olmamalıdır.*

VII. Fənnin tədrisində istifadə olunacaq təlim və öyrənmə metodları

- *Təqdimatın hazırlanması*
- *Yazı işi*
- *Tapşırıqlar*
- *Layihələr*
- *Qrup işləri*
- *Praktiki məsələnin təhlili*
- *Kollokviumlar*
- *İmtahan*

VIII. Fənnin təsviri

Müasir cəmiyyətdə irəli sürülən vəzifələrin uğurla həll edilə bilməsi üçün ahəngdar şəxsiyyətin inkişaf etdirilməsi məsələsi ön plana çıxır və xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. İdman menecmenti və kommunikasiya ixtisası üzrə yetişən tələbələr idmanın psixoloji aspektlərinin incəliklərinə yiyələnməklə, idmançıların həm öz daxili aləmi, həm də başqaları ilə münasibətlərdə özünütənzim və özünənəzarət sahəsində peşəkar bilik və bacarıqlara sahib olurlar.

“İdmanın psixoloji aspektləri” (Seçmə fənn) nəzəri-tətbiqi fənn olmaqla, idman psixologiyasının istiqamətlərindən biridir və ümumi-nəzəri psixoloji biliklərə əsaslanır. İdmanın psixoloji aspektlərini bilən mütəxəssis psixologiyanın ümumi, sosial, menecment psixologiyası, psixodiagnostika və bu kimi bir çox sahələrindən elmi bilikləri əxz edir.

Əsas məqsədimiz bakalavrlara idmanın psixoloji aspektlərini aşılama bilməkdir. Kurs elə nəzərdə tutulub ki, tələbələr idmanın psixoloji aspektlərinin nəzəri və praktik yönlərini qarşılıqlı əlaqədə öyrənə və özlərinin cari və gələcək təcrübələrində istifadə edə bilsinlər.

Tələbələrin cəmiyyətin gözləmələri doğrultusunda yüksək səviyyəli, peşəkar mütəxəssislər kimi yetişməsi üçün onların idmanın psixoloji aspektlərini də bilməsi, bu istiqamətdə bacarıq və vərdişlərə sahib olması, öyrəndiklərini aktiv şəkildə tətbiq edə bilməsi məsələsinin aktuallığı günbəgün artır.

“İdmanın psixoloji aspektləri” (Seçmə fənn) ixtisasında təhsil alan bakalavr hazırlığında istifadə olunan tədris planının tələblərinə müvafiq olaraq “İdmanın psixoloji aspektləri” (Seçmə fənn) kursuna 45 saat həcmində tədris saati ayrılıbmışdır. Ondan 30 saati mühazirə kursu, 15 saati isə seminar məşğələləri üçün nəzərdə tutulmuşdur. Başlıca təlim vasitələri göstərilmiş ədəbiyyatlar, mühazirələr, auditoriya müzakirələri və digər vasitələrdir. Hər

bir dərisdən əvvəl bakalavrlar müəyyən olunmuş mətn üzrə materialı və tapşırılmış bütün digər qıraət materiallarını oxumalıdılar.

Mövzuların xülasəsi

Mövzu №1: İdmanda şəxsiyyət anlayışı və rəqabət effekti

Mövzunun məzmunu:

Fərd, şəxsiyyət, fərdiyyət anlayışlarının tərifi. Şəxsiyyət ictimai münasibətlərin subyekti və obyektı kimi. Şəxsiyyətin quruluşu. Şəxsiyyət nəzəriyyələri. İdmançı şəxsiyyətinin öyrənilməsi üsulları. Proyektiv testlər. İdmançıların fərdi öyrənilməsinin prinsipləri. İdmançı şəxsiyyətinin əsas xüsusiyyətləri. Müxtəlif idman növləri ilə məşğul olan idmançıların şəxsi xüsusiyyətləri. İctimai diqqət anlayışı. Özünüqiymətləndirmə səviyyəsi və onun dəyişməsi. İdmançıların özünüqiymətləndirməsi və statusu. İdmançıların tənqidi və onlara qarşı diqqətin olmaması. Rəqabət effekti sosial-psixoloji hadisə kimi. Ekstraversiya və introversiya. İdman etikası haqqında anlayış.

Mövzunun təlim nəticələri:

- müxtəlif idman növləri ilə məşğul olan idmançıların şəxsi xüsusiyyətlərini bilir;
- idman etikası haqda təsəvvürə malik olur.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
3. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.

7.Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.

8.Сеидов С.И. Психология менеджмента. Баку: Чашыоглы, 2000, 228 с.

Mövzu №2: İdmançılarda aqressiya və həyəcanlılıq

Mövzunun məzmunu:

Aqressiya və aqressivlik haqqında anlayış. Aqressiyanın növləri. Aqressivliyin ölçülməsi və onun səviyyələri. Müxtəlif idman növləri ilə məşğul olan idmançılarda aqressivlik. Həyəcanlılıq haqqında anlayış. İdmançılarda qorxular. Qadın və kişi idmançılarda. Müxtəlif idman növləri ilə məşğul olan idmançılarda həyəcanlılıq. Həyəcanlılıq səviyyəsi və idman fəaliyyəti üslubu. Həyəcanlılığın aradan qaldırılması.

Mövzunun təlim nəticələri:

- idmançılarda qorxuların, həyəcanlılıq və aqressiyanın yaranması səbəblərini təhlil edə bilər;
- həyəcanlılığın aradan qaldırılması üsullarına yiyələnir.

Qiyətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

- 1.İsmaylov Т.М., Мəммədova С.М. İdman psixologiyası. Вəдən тərбиyyəси və İdman Akademiyası üçün дəрслик. Вакı: Maarif, 2002, 276 s.
- 2.Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
- 3.Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
- 4.Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
- 5.Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
- 6.Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.

Mövzu №3: İdmanda ünsiyyət sosial-psixoloji hadisə kimi

Mövzunun məzmunu:

İdman fəaliyyətində ünsiyyət. Ünsiyyətin növləri. Ünsiyyətin funksiyaları. Ünsiyyət vasitələri. İdmançıların ünsiyyətinin profili. Yarışöncəsi və yarış zamanı ünsiyyətin xüsusiyyətləri. Yarışlarda ünsiyyətin spesifikasiyası. Ünsiyyət iştirakçıları arasında qarşılıqlı anlama. Ünsiyyət tərəfdaşının qavranılması. Ünsiyyət tərəfdaşı haqqında ilkin təəssüratın yaranması. Ünsiyyət subyektləri tərəfindən bir-birilərinin öyrənilməsi və anlaşılması. Ünsiyyət tərəfdaşı tərəfindən özünün anlaşılmasını təmin etmək. Mövqələrin yaxınlaşdırılması və qarşılıqlı anlamanın dəstəklənməsi.

Mövzunun təlim nəticələri:

-yarışöncəsi və yarış zamanı ünsiyyətin xüsusiyyətlərini təhlil edə bilər;
-ünsiyyət iştirakçıları arasında qarşılıqlı anlamanın mərhələləri və xüsusiyyətləri haqda təsəvvürə malik olur.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
3. Акимов Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
7. Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.
8. Сеидов С.И. Психология менеджмента. Баку: Чашыоглы, 2000, 228 с.

Mövzu №4: Kiçik qrupların tərifı, təsnıfatı və əlamətləri

Mövzunun məzmunu:

Qrup haqqında anlayış. Qrupun tərifı. Kiçik qrup anlayışı. Kiçik qrupların təsnıfatı. Kiçik qrupların əlamətləri. Kiçik qrupların inkişaf mərhələləri. Referent qrup anlayışı. Referent qrupların təsnıfatı.

Mövzunun təlim nəticələri:

-qrupun tərifini verir, onu təsnif edir və əlamətlərini sadalaya bilir;
-referent qruplar haqqında təsəvvürə malik olur.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
3. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
7. Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.
8. Сеидов С.И. Психология менеджмента. Баку: Чашыоглы, 2000, 228 с.

Mövzu №5: İdman komandalarının sosial inkişaf səviyyəsi və strukturu

Mövzunun məzmunu:

İdman komandalarının sosial yetkinliyi dərəcəsi. Diffuz qruplar. Assosiasiyalar. Kooperasiyalar. Komanda-kollektivi formalaşdıran idmançıların əsas xüsusiyyətləri. Struktur anlayışı. Qrupun formal və

qeyri-formal strukturu. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər anlayışı. Sosiometriya anlayışı. Referentometriya anlayışı.

Mövzunun təlim nəticələri:

- komanda-kollektivi formalaşdıran idmançıların əsas xüsusiyyətlərini bilir;
- qrupun formal və qeyri-formal strukturu haqda təsəvvürə malik olur;
- şəxsiyyətlərarası münasibətlərin ölçülməsi üsullarına yiyələnir.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
3. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
7. Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.
8. Сеидов С.И. Психология менеджмента. Баку: Чашыюглы, 2000, 228 с.

Mövzu №6: İdman komandalarının komplektləşdirilməsinin sosial-psixoloji aspektləri

Mövzunun məzmunu:

Kollektivin idmançı şəxsiyyətinin formalaşmasına təsiri. Kollektivizm anlayışı. Özünütənqid anlayışı. Eskapizm anlayışı. Klub komandalarının komplektləşdirilməsinin psixoloji xüsusiyyətləri. Konformluq anlayışı. Komandanın əsas və ehtiyat iştirakçıları arasındakı münasibətlər. Yığma komandalarının komplektləşdirilməsinin sosial-psixoloji xüsusiyyətləri.

Mövzunun təlim nəticələri:

- klub komandalarının komplektləşdirilməsinin psixoloji xüsusiyyətlərini təhlil edir;
- komandanın əsas və ehtiyat iştirakçıları arsındakı münasibətlər haqda təsəvvürə malik olur.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

- 1.İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
- 2.Акимов Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
- 3.Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
- 4.Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
- 5.Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
- 6.Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.

Mövzu №7: Liderliyin tərfi, onun əlamətləri və növləri

Mövzunun məzmunu:

Liderlik və rəhbərlik anlayışı. Liderin tərfi. Liderliyin əlamətləri. Liderlərin növləri

Mövzunun təlim nəticələri:

- liderlik və rəhbərlik anlayışlarını fərqləndirə bilər;
- liderliyin əlamətləri və növləri haqda anlayışa malik olur.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

- 1.Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.

- 2.İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
- 3.Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
- 4.Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
- 5.Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
- 6.Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
- 7.Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.
- 8.Сеидов С.И. Психология менеджмента. Баку: Чашыюглы, 2000, 228 с.

Mövzu №8: Liderlik mexanizmləri və liderlər arasındakı yarış

Mövzunun məzmunu:

Liderlik nəzəriyyələri. Liderlik üslubu. İdmançının avtoriteti. Liderlik mexanizmlərinə təsir göstərən faktorlar. İdmançılar tərəfindən məşqçilərin lider kimi qavranılması. Məşqçilərə məsləhətlər. Komandada mütləq liderlik uğrunda mübarizə. Formal liderlik. Qeyri-formal liderlik. Formal və qeyri-formal liderlik arasında nisbət.

Mövzunun təlim nəticələri:

- liderlik nəzəriyyələrini bilir;
- liderlik mexanizmlərinə təsir göstərən faktorları təhlil edə bilir.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

- 1.Байрамов Ә.С., Ә.Ә.Әлизадә. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
- 2.İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
- 3.Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.

4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
7. Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.
8. Сеидов С.И. Психология менеджмента. Баку: Чашыюглы, 2000, 228 с.

Mövzu №9: Komandada psixoloji iqlim və şəxsiyyətlərarası münasibətlər

Mövzunun məzmunu:

Psixoloji iqlim anlayışı. Emosiyalar, əxlaqi norma və dəyərlər. Şəxsiyyətlərarası münasibətlər anlayışı. Şəxsi və işgüzar münasibətlər. Şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə gərginlik və münaqişələrin yaranmasına təsir göstərən faktorlar.

Mövzunun təlim nəticələri:

-psixoloji iqlim anlayışının mahiyyətini bilir;
-şəxsiyyətlərarası münasibətlərdə gərginlik və münaqişələrin yaranmasına təsir göstərən faktorları təhlil edir.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova S.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
3. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.

- 6.Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
- 7.Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.
- 8.Сеидов С.И. Психология менеджмента. Баку: Чашыоглы, 2000, 228 с.

Mövzu №10: Komandanın həmrəyliyi və onun ölçülməsi

Mövzunun məzmunu:

Qrup differensiasiyası. Qrup həmrəyliyi. İşgüzar və emosional həmrəylik. Həmrəylik əmsalı. Həmrəylik və fəaliyyətin effektivliyi.

Mövzunun təlim nəticələri:

- qrup differensiasiyası haqqında anlayışa sahib olur;
- qrup həmrəyliyinin mahiyyətini bilir, onu təhlil edir.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

- 1.Ваграмов Ә.С., Ә.Ә.Әлизадә. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
- 2.İsmaylov T.M., Məmmədova S.M. İdman psixologiyası. Vədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
- 3.Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
- 4.Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
- 5.Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
- 6.Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
- 7.Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.

Mövzu №11: Komandanın həmrəyliyinə təsir göstərən faktorlar

Mövzunun məzmunu:

Komandanın həmrəyliyinə təsir göstərən obyektiv faktorlar. Komandanın həmrəyliyinə təsir göstərən subyektiv faktorlar. Sosial aktivliyə tələbat. Komandanın yaxın və uzaq hədəfləri.

Mövzunun təlim nəticələri:

- komandanın həmrəyliyinə təsir göstərən faktorları təhlil edir;
- komandanın yaxın və uzaq hədəfləri haqda təsəvvürə malik olur.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
3. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
7. Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.

Mövzu №12: Psixoloji uyuşma, rəqabət və həmrəylik

Mövzunun məzmunu:

Psixoloji uyuşma haqqında anlayış. Psixofizioloji uyuşma. Sosial-psixoloji uyuşma. Komandada rəqabət yaxud yarış. Komandada yarış münasibətləri. Komandada sağlam və qeyri-sağlam yarış. Rəqabətlə həmrəylik arasındakı əlaqə.

Mövzunun təlim nəticələri:

- Psixoloji, psixofizioloji və sosial-psixoloji uyuşma haqqında anlayışa sahib olur;
- komandada sağlam və qeyri-sağlam yarış haqda təsəvvürə malik olur;
- rəqabətə həmrəylik arasındakı əlaqəni təhlil edə bilir.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Vədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
3. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
7. Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.

Mövzu №13: İdman karyerasının mərhələləri və xüsusiyyətləri

Mövzunun məzmunu:

İdman karyerası anlayışı. İdman karyerasının mərhələləri. İdman karyerasının xüsusiyyətləri. İdman karyerasının müxtəlif mərhələlərində kişilərə xas xüsusiyyətlər. İdman karyerasının müxtəlif mərhələlərində qadınlara xas xüsusiyyətlər. İdman və peşə karyerası.

Mövzunun təlim nəticələri:

- idman karyerası anlayışına sahib olur;
- idman karyerasının müxtəlif mərhələlərində kişi və qadınlara xas xüsusiyyətləri təhlil edə bilir.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova S.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
3. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
7. Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.

Mövzu №14: İdman karyerasının böhranı, qiymət və dəyəri

Mövzunun məzmunu:

Böhran anlayışı. İdman karyerasının böhranı. Böhrana səbəb olan obyektiv və subyektiv faktorlar. İdman karyerasının vaxtından əvvəl dayandırılması. İdman karyerasının mərhələləri. İdman karyerasının müxtəlif mərhələlərində idmançıların problemləri. Böhranın dəf edilməsinin üsul və priyomları. İdman karyerasının qiyməti və dəyəri anlayışı. Xarici cəzbediciliklə bağlı qiymət və dəyər. Şəxsi qazanclarla bağlı qiymət və dəyər. İdman karyerasından razılıq. İddia səviyyəsi və gözləmələr.

Mövzunun təlim nəticələri:

- idman karyerasının böhranına səbəb olan obyektiv və subyektiv faktorları təhlil edir;
- böhranın dəf edilməsinin üsul və priyomlarına yiyələnir;
- idman karyerasının qiyməti və dəyəri anlayışını izah edə bilir.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Vədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
3. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
7. Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Ярсл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.

Mövzu №15: Azarkeşlər sosial-psixoloji hadisə kimi

Mövzunun məzmunu:

Kütlə psixologiyasına giriş. Tamaşaçılar və azarkeşlər. Azarkeşlik və onun motivləri. Azarkeş qrupları. Sosial fasilitasiya və inhibisiya anlayışı. Yaş və tamaşaçı təsiri. İdmançıların tamaşaçıların təsirinə dözümlülüyü məsələsi. İdmançıların tamaşaçılarla görüşə hazırlığı. Məşqçilərə məsləhətlər. Fanatizm anlayışı. Fanatların yaş ortalaması. Fanatların xarakteristikası

Mövzunun təlim nəticələri:

- kütlə psixologiyasını izah edir;
- tamaşaçılar, azarkeşlər və fanatların xarakteristikasını verir.

Qiymətləndirmə tapşırıqları:

Bakalavrlarla fərdi və frontal sorğular aparmaq.

Oxu materialı:

1. İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Vədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.
2. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
3. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.

- 4.Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
- 5.Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
- 6.Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.

“İDMANIN PSIXOLOJİ ASPEKTLƏRİ” (SEÇMƏ FƏNN)
fənninin TEMATİK PLANI (mühazirə)

№	Mövzular	Müh. S.
1.	Mövzu №1: İdmanda şəxsiyyət anlayışı və rəqabət effekti	2
2.	Mövzu №2: İdmançılarda aqressiya və həyəcanlılıq	2
3.	Mövzu №3: İdmanda ünsiyyət sosial-psixoloji hadisə kimi	2
4.	Mövzu №4: Kiçik qrupların tərif, təsnifatı və əlamətləri	2
5.	Mövzu №5: İdman komandalarının sosial inkişaf səviyyəsi və strukturu	2
6.	Mövzu №6: İdman komandalarının komplektləşdirilməsinin sosial-psixoloji aspektləri	2
7.	Mövzu №7: Liderliyin tərif, onun əlamətləri və növləri	2
8.	Mövzu №8: Liderlik mexanizmləri və liderlər arasındakı yarış	2
9.	Mövzu №9: Komandada psixoloji iqlim və şəxsiyyətlərarası münasibətlər	2
10.	Mövzu №10: Komandanın həmrəyliyi və onun ölçülməsi	2
11.	Mövzu №11: Komandanın həmrəyliyinə təsir göstərən faktorlar	2
12.	Mövzu №12: Psixoloji uyuşma, rəqabət və həmrəylik	2
13.	Mövzu №13: İdman karyerasının mərhələləri və xüsusiyyətləri	2

14.	Mövzu №14: İdman karyerasının böhranı, qiymət və dəyəri	2
15.	Mövzu №15: Azarkeşlər sosial-psixoloji hadisə kimi	2
Cəmi:		30

“İDMANIN PSIXOLOJİ ASPEKTLƏRİ” (SEÇMƏ FƏNN)
fənninin TEMATİK PLANI (seminar)

№	Mövzular	Sem. S.
1.	Mövzu №1: İdmanda şəxsiyyət anlayışı və rəqabət effekti	2
2.	Mövzu №2: İdmançılarda aqressiya və həyəcanlılıq	2
3.	Mövzu №3: İdmanda ünsiyyət sosial-psixoloji hadisə kimi	2
4.	Mövzu №4: İdman komandalari kiçik qruplar və kollektivlər kimi	2
5.	Mövzu №5: Liderlik və onun idman komandasının fəaliyyətinin uğuruna təsiri	2
6.	Mövzu №6: Psixoloji iqlim, komandanın həmrəyliyi və idman fəaliyyətinin uğuru	2
7.	Mövzu №7: İdman karyerasının psixologiyası	2
8.	Mövzu №8: Azarkeşlər sosial-psixoloji hadisə kimi	1
Cəmi:		15

ƏDƏBİYYAT

Əsas ədəbiyyat:

1. Bayramov Ə.S., Ə.Ə.Əlizadə. Psixologiya. Bakı: Çinar-Çap, 2002, 620 s.
2. İsmaylov T.M., Məmmədova C.M. İdman psixologiyası. Bədən tərbiyəsi və İdman Akademiyası üçün dərslik. Bakı: Maarif, 2002, 276 s.

3. Акимова Л.Н. Психология спорта: Курс лекций. Одесса: Студия «Негоциант», 2004, 127 с.
4. Аронсон Э., Уилсон Т., Эйкерт Р. Социальная психология. Психологические законы поведения человека в социуме. СПб.: прайм-ЕВРОЗНАК, 2004, 560 с.
5. Кретти Б.Д. Психология в современном спорте. Пер. с англ. Ханина Ю.Л. М.: Физкультура и спорт, 1978, 224 с.
6. Ильин Е.П. Психология спорта. СПб.: Питер, 2008, 352 с.
7. Огородова Т.В. Психология спорта: учеб. пособие / Т. В. Огородова; Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. Ярославль : ЯрГУ, 2013, 120 с.
8. Полозов А., Полозова Н. Н. Модули психологической структуры в спорте: монография [Текст] / А. А. Полозов, Н. Н. Полозова. М. : Советский спорт, 2009, 296 с
9. Попов А.Л. Спортивная психология. Учебное пособие для спортивных вузов. М.: Московский психолого-социальный институт. Флинта, 1998. – 152(219) с.
10. Сеидов С.И. Психология менеджмента. Баку: Чашыоглы, 2000, 228 с.
11. Уэйнберг Р.С., Гоулд Д. Основы психологии спорта и физической культуры. Учебник для студентов, преподавателей, работников физической культуры. Киев: Олимпийская литература, 1998, 336 с.
12. Экман П. Психология эмоций. 2-е изд. СПб.: Питер, 2018, 240 с.
13. Matt J. Sport psychology: a student's handbook. London: Taylor & Francis e-Library, 2006, 252 p.
14. Sport Psychology / David Lavallee, John Kremer, Aidan P. Moran and Mark Williams. New York: PALGRAVE MACMILLAN, 2004, 337 p.

Köməkçi ədəbiyyat:

15. Qurbanov X.K., İsmaylov T.M. Azərbaycanca idman psixologiyasının bəzi aktual problemləri. Bakı: 2008.
16. Əliyev K. İdmançının qələbə psixologiyası. Bakı: Ozan, 2008, 200 səh.
17. Hüseynov E.A. Yarış fəaliyyəti psixologiyası. Bakı: 2015, Dərslik, 182 s.

18. Mamayeva N.Ə., Babanlı Y.M. Şəxsiyyətin cəmiyyətdə ünsiyyət bacarığı. Dərs vəsaiti. Bakı: 2016, 56 s.
19. Psixologiya / Prof. S.İ.Seyidov və prof. M.Ə.Həmzəyevin redaktorluğu ilə. Bakı: 2007, 704 s.
20. Возрастная психология. Обухова Л.Ф. М.: Россия, 2011, 414 с.
21. Гогунев Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. М.: Издательский центр «Академия», 2000, 288с.
22. Гусева А.Г. некоторые особенности восприятия и понимания самого себя студентами. В кн.: Социально – психологические проблемы в условиях развитого социалистического общества. М.: 1989, с. 99.
23. Гусейнов Э.А., Гулиев Р.М., Уровень притязаний и его роль в психологической подготовке студентов – спортсменов // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук – межвузовский тематический сборник. Баку: №5, 1998, с. 49-52.
24. Гусейнов Э.А., Гулиев Р.М., Психология целеполагания в подготовке спортсменов // Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук – межвузовский тематический сборник. Баку: №5, 1998, с. 65.
25. Гусейнов Э.А., Абдуллаев Н.С., Самооценка личности в психологической подготовке боксеров // Произведения молодых исследователей – журнал. Баку: БГУ, 1998, с. 29-32.
26. Мельник Е.В. Психология тренера: теория и практика: методические рекомендации / Е.В. Мельник, Е.В. Силич, Н.В. Кухтова. Витебск: ВГУ имени П.М.Машерова, 2014, 58 с.
27. Спортивная психология / Пирвердиева С.Б., Гусейнов Э.А. Баку: 2013, 80 с.
28. Уровень притязаний и его роль в психологической подготовке студентов-спортсменов // Актуал. проблемы изучен. гум.наук. Сб. Баку: 1998, №5, с.49-52.
29. Формирование социально-психологического профиля личности в современном обществе / Мамаева Н.А. Баку 2017, стр. 86-218
30. Bali A. Psychological Factors Affecting Sports Performance / International Journal of Physical Education, Sports and Health. New Delhi: IJPESH, 2015, 1(6), p. 92-95

31. Tomar A., Kapil D.D. The role of psychological factors in sports / International Journal of Yogic, Human Movement and Sports Sciences. New Delhi: Yoga, 2018; 3(1), p. 1048-1049

IX. Tədris fənninin mənimsənilməsi nəticələrinin qiymətləndirilməsi və nəzarəti

Fənnin mənimsənilməsi nəticələrinə nəzarət və qiymətləndirmə müəllim tərəfindən seminar və laborator məşğələlərin keçirilməsi prosesində həyata keçirilir.

Təlim nəticələri (əldə olunmuş bacarıqlar, mənimsənilmiş biliklər)	Təlim nəticələrinin qiymətləndirilməsi və ona nəzarətin forma və metodları
<p>-şəxsiyyət və onun məşqetmə prosesində formalaşması xüsusiyyətlərini bilməlidir; -idmanda ünsiyyətin spesifik cəhətlərini bilməlidir; -idman komandaları kiçik qruplar və kollektivlər kimi əsas parametrlərini; -liderlik və onun idman komandasının fəaliyyətinin uğuruna təsirini bilməlidir; -psixoloji iqlim haqqında bilməlidir; -komandanın həmrəyliyinin psixoloji məsələlərini və idman fəaliyyətinin uğuruna təsirini bilməlidir; -idman karyerasının psixologiyasını bilməlidir; -kütlə psixologiyası kontekstində tamaşaçılar, azarkeşlər və fanatların özəlliklərini bilməlidir; -elmi-psixoloji ədəbiyyatı öyrənib təhlil etməyi bacarmalıdılar; -idmançı şəxsiyyətinin öyrənilməsi üsullarından istifadə etməyi bacarmalıdılar; -aqrəssivlik və həyəcanlılığı ölçməyi bacarmalıdılar; -aqrəssivlik və həyəcanlılığı aradan qaldırmağı bacarmalıdılar;</p>	<p>Sorğuların keçirilməsi Kollokviumun təşkili Müşahidənin müntəzəm aparılması</p>

<p>-klub və yığma komandaların komplektləşdirilməsinin sosial-psixoloji imkanlarından səmərəli istifadə etməyi bacarmalıdılar;</p> <p>-qrup həmrəyliyi və uyuşmasının optimallaşdırılması yollarından səmərəli istifadə etməyi bacarmalıdılar;</p> <p>-idman karyerasını qurmaq üzrə işləri bacarmalıdılar.</p> <p>- idmançı şəxsiyyətinin öyrənilməsi üsullarına yiyələnməlidir;</p> <p>- aqressivlik və həyəcanlılığı ölçmə və aradan qaldırma üsullarına yiyələnməlidir;</p> <p>-yarışöncəsi və yarış zamanı ünsiyyətə daxilolma bacarıq və vərdişlərinə yiyələnməlidir;</p> <p>-klub və yığma komandaların komplektləşdirilməsinin sosial-psixoloji imkanlarına yiyələnməlidir;</p> <p>-qrup həmrəyliyi və uyuşmasının optimallaşdırılması üzrə işlərə yiyələnməlidir.</p>	
--	--